

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ

**Болтаев Бобур
Отамуродов Рамзиддин**

Сурхандаринский филиал Республиканского научного центра экстренной
медицинской помощи

Аннотация. Варикозная болезнь нижних конечностей является одной из наиболее распространённых сосудистых патологий, существенно влияющих на качество жизни пациентов трудоспособного возраста. В последние годы эндовазальная лазерная коагуляция заняла ведущие позиции среди малоинвазивных методов лечения хронической венозной недостаточности. Настоящее исследование посвящено оценке клинической эффективности и безопасности эндовазальной лазерной коагуляции у пациентов с варикозной болезнью. В анализ включены 38 пациентов, которым выполнено вмешательство в плановом порядке. Изучены особенности послеоперационного течения, выраженность болевого синдрома и сроки реабилитации. Результаты продемонстрировали высокую эффективность метода, минимальный уровень осложнений и быстрое восстановление пациентов.

Ключевые слова: Варикозная болезнь, эндовазальная лазерная коагуляция, хроническая венозная недостаточность, сосудистая хирургия, малоинвазивные технологии, реабилитация.

Введение. Варикозная болезнь нижних конечностей относится к хроническим прогрессирующим заболеваниям венозной системы и характеризуется нарушением функции клапанного аппарата поверхностных вен. Патология сопровождается венозной гипертензией, расширением вен и формированием клинических проявлений, включая отёчность, болевой синдром и трофические изменения кожи.

Традиционные методы хирургического лечения, основанные на флебэктомии, характеризуются достаточной эффективностью, однако сопровождаются большей травматичностью и длительным периодом восстановления. Развитие эндоваскулярных технологий позволило внедрить менее инвазивные методы, среди которых эндовазальная лазерная коагуляция занимает одно из ведущих мест. Данный метод основан на термическом воздействии лазерной энергии на стенку вены, что приводит к её облитерации и последующему фиброзированию.

Цель исследования. Целью исследования явилась оценка клинической эффективности и безопасности эндовазальной лазерной коагуляции при лечении варикозной болезни нижних конечностей.

Материалы и методы. Исследование проведено в условиях сосудистого хирургического отделения в 2024 году. В анализ включены 38 пациентов с варикозной болезнью II–III стадии по клинической классификации хронической венозной недостаточности. Средний возраст пациентов составил 45 лет.

Перед вмешательством всем больным выполнялось ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей с целью оценки диаметра большой подкожной вены и степени клапанной недостаточности. Процедура проводилась под местной тумесцентной анестезией. Лазерный световод вводился в просвет вены под ультразвуковым контролем, после чего осуществлялась коагуляция по всей длине поражённого сегмента.

После вмешательства пациентам рекомендована компрессионная терапия и ранняя активизация. Оценивались выраженность болевого синдрома, наличие послеоперационных осложнений и сроки возвращения к обычной физической активности.

Результаты. Процедура переносилась пациентами удовлетворительно. Выраженность болевого синдрома в послеоперационном периоде была минимальной и не требовала длительного применения анальгетиков. У двух пациентов отмечались незначительные подкожные гематомы, которые регрессировали самостоятельно в течение нескольких дней.

Тромботических осложнений и выраженных воспалительных реакций зарегистрировано не было. Уже на следующий день после вмешательства пациенты возвращались к повседневной активности. Контрольное ультразвуковое исследование через один месяц подтвердило стойкую облитерацию обработанных венозных сегментов.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают высокую клиническую эффективность эндовазальной лазерной коагуляции при варикозной болезни нижних конечностей. Минимальная травматичность метода обеспечивает снижение послеоперационной боли и сокращение сроков реабилитации.

Сравнение с данными открытых хирургических вмешательств демонстрирует преимущества малоинвазивного подхода, что особенно важно для пациентов трудоспособного возраста. Эндовазальная методика позволяет достичь выраженного косметического эффекта и высокой удовлетворённости пациентов результатами лечения.

Заклучение. Эндовазальная лазерная коагуляция является эффективным и безопасным методом лечения варикозной болезни нижних конечностей. Метод характеризуется низкой частотой осложнений, минимальной послеоперационной болью и быстрым восстановлением пациентов. Полученные данные подтверждают целесообразность широкого применения лазерной технологии в современной сосудистой хирургии.